

PROTOCOLO DE PESQUISA

Avaliação por Painel de Especialistas

Checklist de Requisitos de Sustentabilidade para Aplicações Web

SBES 2026 — Trilha de Ideias Inovadoras e Resultados Emergentes

Data de início da coleta: 14/05/2026 Prazo de encerramento: 19/05/2026

1. Objetivo

Avaliar a validade de conteúdo de um checklist de requisitos de sustentabilidade para aplicações web, verificando o grau de essencialidade atribuído aos seus 16 itens por especialistas das áreas de Engenharia de Software, Engenharia de Requisitos, desenvolvimento web e sustentabilidade em software, por meio do método Content Validity Ratio (CVR) de Lawshe (1975)

2. Objeto de Avaliação

Checklist estruturado com 16 itens organizados em quatro camadas de uma aplicação web, cada item formulado como pergunta verificável:

- Frontend – 4 itens
- Backend – 4 itens
- Banco de dados – 4 itens
- Infraestrutura – 4 itens

3. Perfil dos Especialistas - critérios de inclusão

Serão convidados pesquisadores ou profissionais que atendam os critérios abaixo:

- Ao menos 3 anos de experiência em Engenharia de Software, Engenharia de Requisitos, desenvolvimento web ou sustentabilidade em software;
- Perfil compatível com ao menos uma das seguintes categorias: professor/pesquisador, desenvolvedor sênior ou arquiteto de software;
- Domínio reconhecido em ao menos uma das quatro camadas cobertas pelo checklist.

Onde encontrar especialistas:

- Professores da UNIPAMPA ou de outras instituições com linha de pesquisa em Engenharia de Software, qualidade de software ou sistemas web;
- Pesquisadores de programas de pós-graduação (PPGCC, PPGES) que publicaram no SBES ou em algum evento científico nos últimos 3 anos;
- Desenvolvedores com cargo Sênior ou arquitetos de softwares com ao menos 8 anos de experiência profissional comprovada

4. Número de Participantes e Critério de Encerramento

Mínimo de 3 especialistas; número ideal entre 5 e 6. O total de participantes define diretamente o limiar mínimo de CVR para significância estatística ($p < 0,05$):

Critério de encerramento de coleta

- **se ao menos 4 especialistas responderem dentro do prazo:** encerrar o formulário e prosseguir com a análise.
- **se apenas 3 responderam:** Reportar essa limitação. (esse caso deve ser o último dos considerados)
- **se menos de 3 responderem:** reabrir o período de coleta por mais 3 dias e recrutar ao menos 1 especialista adicional antes de encerrar
- **Não encerrar o formulário com menos de 3 respostas**

5. Instrumento de Coleta - Perguntas completas do formulário

O formulário online (Google Forms) deve ser composto por cabeçalho de apresentação, termo de consentimento e três partes de perguntas. Todas as seções abaixo devem ser criadas no Forms na ordem apresentada.

Texto do cabeçalho — Sugestão

Prezado(a) especialista,

Este formulário faz parte de uma pesquisa acadêmica desenvolvida por estudantes do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), com submissão prevista para o SBES 2026 — Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software.

O objetivo é avaliar a validade de conteúdo de um checklist de requisitos de sustentabilidade para aplicações web, composto por 16 itens organizados em quatro camadas: frontend, backend, banco de dados e infraestrutura.

Sua participação consiste em classificar cada item como Essencial, Útil mas não essencial ou Desnecessário, e opcionalmente deixar comentários. O tempo estimado de resposta é de 10 a 15 minutos.

A participação é voluntária e as respostas serão tratadas de forma confidencial.

Agradecemos imensamente sua contribuição!

5.1. Termo de Consentimento - Obrigatório

Esta pergunta deve ser marcada como **OBRIGATÓRIA** no Google Forms. Sendo assim o participante só avança se ele marcar o checkbox

CONSENTIMENTO Declaro que li as informações acima, compreendo os objetivos da pesquisa e concordo em participar de forma voluntária e anônima.

TIPO	Checkbox - obrigatório
OPÇÕES	Sim, concordo em participar

Parte A — Perfil do Especialista (3 perguntas)

A1 - Há quantos anos você atua na área de Engenharia de Software, desenvolvimento web ou sustentabilidade em software?

Tipo	Múltipla escolha — selecionar uma opção
Opções	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Menos de 3 anos<input type="radio"/> 3 a 5 anos<input type="radio"/> 6 a 10 anos<input type="radio"/> Mais de 10 anos

A2 - Qual é o seu perfil principal?

Tipo	Múltipla escolha — selecionar uma opção
Opções	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Pesquisador / Professor<input type="radio"/> Desenvolvedor de Software<input type="radio"/> Arquiteto de Software<input type="radio"/> Outro

A3 - Você já trabalhou com requisitos não-funcionais ou práticas de sustentabilidade em projetos reais?

Tipo	Múltipla escolha — selecionar uma opção
Opções	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Sim<input type="radio"/> Não<input type="radio"/> Parcialmente

Parte B - Avaliação dos Itens do Checklist (16 itens)

Para cada um dos 16 itens abaixo, criar no Google Forms:

- Uma pergunta de múltipla escolha com as opções exatas e marcar como obrigatória:
 - **Essencial**
 - **Útil, mas não essencial**
 - **Desnecessário**
- Imediatamente abaixo, um campo de texto curto com o enunciado: 'Comentário ou sugestão de reformulação para este item (opcional)' mas não obrigatório.

Usar seções separadas no Google Forms para cada camada (Frontend, Backend, Banco de dados, Infraestrutura), facilitando a navegação do especialista.

Item 1 — Frontend

O frontend adota seleção otimizada de efeitos visuais, evitando animações e recursos visuais desnecessários?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 2 — Frontend

O sistema reduz o uso de dependências JavaScript e outros recursos que aumentam o tamanho da página?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 3 — Frontend

O frontend utiliza formatos modernos de imagem como WebP e AVIF para reduzir o volume de dados transferidos?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 4 — Frontend

O sistema minimiza o número de requisições HTTP entre cliente e servidor, por exemplo por meio de agrupamento de arquivos ou uso de cache?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 5 — Backend

O backend utiliza mecanismos de cache para evitar processamento redundante e reduzir o consumo de recursos computacionais?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 6 — Backend

O sistema evita operações desnecessárias no servidor, como processamento repetitivo ou consultas redundantes, visando melhorar a eficiência energética?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 7 — Backend

As respostas das APIs foram projetadas para transferir apenas os dados necessários, evitando sobrecarga de rede e processamento desnecessário no servidor?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 8 — Backend

O sistema possui uma política definida de ciclo de vida dos dados, estabelecendo critérios para retenção, arquivamento e exclusão de informações ao longo do tempo?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 9 — Banco de dados

O banco de dados utiliza mecanismos estruturais de eficiência, como particionamento, compressão de dados ou otimização de armazenamento, para reduzir consumo de recursos e melhorar desempenho?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 10 — Banco de dados

O desempenho das consultas ao banco de dados é monitorado continuamente por meio de métricas ou ferramentas de observabilidade, visando identificar desperdícios computacionais?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 11 — Banco de dados

O banco de dados possui mecanismos automatizados para arquivamento, limpeza ou remoção periódica de dados obsoletos, como logs antigos e registros temporários?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 12 — Banco de dados

O banco de dados utiliza indexação adequada para reduzir o tempo de processamento das consultas e o consumo de recursos?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 13 — Infraestrutura

O sistema utiliza dimensionamento adequado de instâncias para evitar o super provisionamento de recursos computacionais?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 14 — Infraestrutura

A infraestrutura utiliza mecanismos de escalabilidade automática para ajustar o uso de recursos conforme a demanda?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 15 — Infraestrutura

O consumo de recursos (CPU, memória) é monitorado regularmente para identificar e corrigir desperdícios energéticos?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Item 16 — Infraestrutura

Os serviços de hospedagem ou nuvem adotados consideram práticas de eficiência energética ou uso de energia renovável?

Este item é: **Essencial** **Útil, mas não essencial** **Desnecessário**

Comentário ou sugestão de reformulação (opcional): _____

Parte C - Avaliação Geral (3 Perguntas abertas)

C1 - Há alguma prática importante de sustentabilidade em aplicações web que esteja ausente no checklist? Se sim, qual?

Tipo	Parágrafo — texto livre (não obrigatória)
------	---

C2 - A divisão por camadas (frontend, backend, banco de dados, infraestrutura) é adequada para organizar os requisitos de sustentabilidade?

Tipo	Múltipla escolha + campo de texto livre complementar
------	--

- Sim
- Não
- Parcialmente

Adicionar campo de texto curto logo abaixo com: 'Se respondeu Não ou Parcialmente, explique (opcional).'

C3 - De forma geral, você utilizaria este checklist em um projeto real de desenvolvimento web?	
Tipo	<i>Múltipla escolha + campo de texto livre complementar</i>
Opções	<input type="radio"/> <i>Sim</i> <input type="radio"/> <i>Não</i> <input type="radio"/> <i>Talvez</i>

Adicionar campo de texto curto logo abaixo com: 'Justifique sua resposta (opcional).'

6. Procedimento

A coleta será conduzida de forma remota, com os seguintes passos:

1. Finalizar e testar internamente o Google Forms antes de enviar (pelo menos 2 integrantes do grupo devem responder como teste).
2. Enviar o convite por e-mail para cada especialista, usando o texto padrão abaixo.
3. Acompanhar as respostas diariamente na planilha de controle (Seção 8).
4. Enviar follow-up gentil por e-mail no 4º dia caso o especialista não tenha respondido ainda.
5. Encerrar o formulário na data limite e exportar os dados em CSV para análise.

Modelo de e-mail de convite — adaptar nome e data

Assunto: Convite para avaliação de checklist — SBES 2026

Prezado(a) Prof.(a) / Dr.(a) [Nome],

Somos alunos do curso de Engenharia de Software da UNIPAMPA e estamos desenvolvendo um artigo sobre requisitos de sustentabilidade para aplicações web, com submissão prevista para o SBES 2026.

Como parte da pesquisa, desenvolvemos um checklist estruturado e gostaríamos de contar com sua avaliação como especialista da área. A participação consiste em responder um formulário de aproximadamente 10 a 15 minutos, de forma anônima e voluntária.

Link do formulário: [INSERIR LINK]

Prazo para resposta: 19/05

Ficamos muito gratos pela sua contribuição!

Atenciosamente,

[Nome do integrante] — em nome do grupo

7. Análise dos Dados

7.1. Análise Quantitativa - Cálculo do CVR

Para cada item, calcular CVR usando a fórmula de Lawshe (1975):

$$\text{CVR} = (\text{Ne} - \text{N}/2) / (\text{N}/2)$$

- Ne = número de especialistas que classificaram o item como 'Essencial'
- N = número total de especialistas participantes
- CVR = +1,0 → todos marcaram 'Essencial'
- CVR = 0,0 → metade marcou 'Essencial'
- CVR = -1,0 → nenhum marcou 'Essencial'

Exemplo de cálculo (N = 4 especialista, item sobre formatos de imagem):

E1 → Essencial | E2 → Essencial | E3 → Útil, mas não essencial | E4 → Essencial

Ne = 3 | N = 4

$$\text{CVR} = (3 - 4/2) / (4/2) = (3 - 2) / 2 = 0,50$$

limiar para N = 4: CVR ≥ 0,75

Resultado: CVR = 0,50 < 0,75 → item NÃO validado. Deve ser revisado com base nos comentários qualitativos

7.2 Critério de Revisão dos Itens com CVR Baixo

Para cada item com CVR abaixo do limiar, o grupo deve:

- Ler todos os comentários qualitativos recebidos para aquele item;
- Verificar se há sugestão de reformulação recorrente (citada por 2 ou mais especialistas);
- Decidir em conjunto: reformular o item (incorporando a sugestão), remover o item, ou manter com justificativa;
- Registrar a decisão tomada — essa informação entrará na seção de Resultados do artigo.

Importante: todos os itens revisados ou removidos devem ser mencionados explicitamente no artigo. A transparência sobre as alterações é parte do rigor metodológico esperado pelo SBES.

7.3 Análise Qualitativa — Respostas Abertas

- Listar todas as respostas abertas das Partes B e C;
- Agrupar por tema recorrente (ex.: 'item ambíguo', 'prática ausente', 'sugestão de reformulação');
- Para cada grupo, registrar quantos especialistas tocaram no tema;
- Mesmo um único comentário pode justificar ajuste se fizer sentido — qualidade importa mais do que quantidade.

8. Ética e Anonimato

- Participação voluntária e anônima, com consentimento registrado no próprio formulário (checkbox obrigatório);
- Os dados brutos serão armazenados de forma segura e utilizados apenas para fins desta pesquisa;
- Nenhum dado pessoal identificável será incluído no artigo — apenas caracterizações agregadas (ex.: 'X especialistas com mais de 5 anos de experiência').